

**ОБРАЗОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА.
ВЫВЕДЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ ДЛЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ В ПОПЫТКЕ СОЗДАНИЯ
НОВООБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ**

Ильзира Мухамеджанова Равильевна

преподаватель кафедры Общая психология факультета Социальных наук
Национального Университета Узбекистан

mukhamedjanova_ilzira@bk.ru

Аннотация: Данная статья посвящается анализу возможности и необходимости интегрирования экзистенциальной педагогики и просвещения в образовательный процесс. Написание данной теоретико-аналитической работы продиктовано имеющимся основанием предполагать крайнюю нужду в новом переосмыслении общеобразовательной парадигмы.

Ключевые слова: экзистенциальный, Dasein-аналитика, имплементации, диссонанс, целеполагание, брошенность.

Annotation: This article is devoted to the analysis of the possibility and necessity of integrating existential pedagogy and education into the educational process. The writing of this theoretical and analytical work is dictated by the existing reason to assume the dire need for a new rethinking of the general educational paradigm.

Keywords: existential, Dasein analytics, implementation, dissonance, goal setting, abandonment.

Стоит вновь задуматься о том, что такое субъективное, как оно выражается и каков его мир. Отсюда возникает предпосылка для «экзистенциального» мышления вообще, которое должно содержаться в любой философии и науке, не желающей примитивизировать и скатываться в далекий от действительного «объективизм» все самого существенного и важного для любого из нас.

В Стратегии действий по семи приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2022-2026 годах среди приоритетных направлений развития является обеспечение духовного развития человека, повышения уровня его культурного и умственного развития, что способствует дальнейшему развитию страны, а человек становится не просто гражданином,

но и носителем культурного опыта человечества, его использования во благо, для возможности создания нового, гармонично развитого общества [6].

Трехступенчатая или трехуровневая конструкция взаимодействия личностной системы, как окружающее, социальное и собственный мир самости представленная экзистенциальной и феноменологической традицией с эмпирической действительностью в данный момент необходима для рассмотрения в связи с нарастающей проблемой деформации, и дезорганизации личности в повседневности особенно на фоне основных вызовов современности нынешнему образованию.

Актуальность данного теоретического исследования оправдывается необходимостью более глубокого изучения онтологических основ человека на фоне современного кризиса гуманитарных дисциплин и невозможности проектирования нового вектора понимания человека, его места в истории и собственно образовании.

Степенью изученности заключается в литературном обзоре и проработке основных теоретических концепций экзистенциальной философии и психологии. Данный анализ касается работы с основными источниками и авторами теоретического базиса экзистенциальной мысли, таких как: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Л. Бинсвангер и др. [1], [7]. Перечисленные авторы и их работы касаются основных мотивов проблематики повседневности, соотносённости человека с миром, выявление и разработка понятийного аппарата и категориальных структур человеческого существования.

Данная тематика не направлена на выстраивание новых конструкций личности и теорий человека, а является переосмыслением уже имеющегося, то есть кризисного мышления человека о самом себе.

В связи с этим предметом является экзистенциальная аналитика и Dasein-аналитика человеческого присутствия, как альтернативное определение человека, имеющего эмпирическую данность и онтологическую достоверность. Целью изучения работы выступило экзистенциальной теории и ключевых теоретиков и практиков для выведение фундаментальных оснований новой теоретической базы образования. К задачам, которого являются следующие критерии:

1. Рассмотрение текущей проблематики современного образования и выведение основных тенденций для теоретической доработки и имплементации новой экзистенциальной основы;

2. Исследование основных теоретических источников с целью поиска теоретического базиса экзистенциальной теории;

Что касается теоретической и практической значимости данной работы, то она заключается в перспективе возможности интегрирования и создания теории экзистенциальной педагогики, как фундаментального теоретического базиса общего образования.

Формирование цели образования зачастую включает в себя: воспитание, обучение, развитие и формирование ценностей. Однако данное целеполагание существует, как теоретическое основание для деятельности педагога, но не для учащегося. Учащийся, включённый в систему общего образования как обязательной части его жизни, не является тем, кто формирует свою собственную установку на необходимость в образовании. Возникает диссонанс целеполагания учителя и учащегося. Актуальная проблема заключается в возможности формирования базовой установки на создание собственного проекта ориентирования в мире у учащегося, который включал бы ценности образования, как целостный взгляд на мир.

Собственно, целеполагание в образовании включает в себя: цели связанные со знанием, иначе говоря, что должен знать учащийся связано с фактической информацией (таблицы умножения, правила и т.д.); цели направленные на освоение навыков и процессов (труд, музыка, черчение, информатика и т.д.); цели передачи и использования информации, за частую подразумевает применение полученных знаний в новой области и сфере [1].

В отдельную категорию нужно поместить цели понимания. Для начала стоит произвести различие между «пониманием» и «знанием». В первую очередь, очевидно, что два процесса имеют тесную взаимосвязь. Вполне известно, что знание как таковой является отношением предметной сферы. Однако с уверенностью можно сказать, что понимание это есть опосредование познавательных процессов, что выводится в объяснение, предсказание и т.д. [2] В этой связи можно сказать, что понимание — это некоторое суждение о знании, выведенное в общую систему, как представление о мире и окружающем. То есть знание дедуцируется к пониманию, в некотором роде «зачем» знания, в виде выстраивания своей перспективы мироустройства.

Возвращаясь к проблематике целеполагания, между учеником и учителем возникает резонансное замечание, характеристика которого служит не тождественностью между предполагаемым знанием и его возможностью дедуцирования в свой взгляд на мир. Основной точкой не соприкосновения

является, как правило, отсутствия опыта вообще, либо нехватка оснований и причин использования полученных знаний в повседневности. Для примера, классической ситуацией является диссонанс в глазах учащегося в виде практической установки, в смысле взаимосвязи предметов в педагогическом процессе. Конкретнее возникает ситуация базового непонимания в виде невозможности оправдать учащимся «зачем мне нужна литература, если я предпочитаю математику?». Целью данного анализа является демонстрация проблемных очагов современного положения общего образования, однако не является его ключевой задачей. Ключевой составляющей хоть и связанной с проблематикой релевантности применения знаний в повседневности, является, как уже было сказано возможность формирования собственной установки ориентирования в мире.

Дальнейший анализ продвигает проблему дефицита и нехватки собственного понимания к одной вездесущей проблеме — это выпуск из школы и дальнейшая жизнь. Учащийся впервые сталкивается с проблемой выбора и налагаемой с этим ответственностью, где нехватка собственной мироориентирующей установки чувствуется сильнее всего. Основная дилемма заключена в невозможности правильного выбора, даже в благоприятных условиях вследствие столкновения повседневности, где повесткой дня не было требования принять решение по поводу дальнейшего самоопределения с реалиями выбора «здесь-и-сейчас». Можно сказать, что основная тенденция заключена в проблематике актуализирования образования в повседневной практике, как безусловному действию [3].

Однако существует возможность развёртки данной проблематики дальше в виде социальной зрелости и преодоления экзистенциальных кризисов. Социальная зрелость в широком смысле подразумевает под собой способность к самоорганизации и проектированию будущего, включающее в себя окружающую действительность и других людей как возможность легитимного выбора и принятия ответственности. Несмотря на наличие просвещенческих мероприятий, и часов, уделённых на формирование социальной зрелости у учащегося, подобная установка формируется скорее, как нежелание быть под санкцией окружения, нежели собственное обоснованное решение по поводу тех или иных обстоятельств. Данная проблема усугубляется в отношении учащихся из семей группы риска (неполноценных семей, неблагополучных семей и т.д.). Актуализация знаний и формирование социальной зрелости никак не сопоставима с переживаемым повседневным опытом подобных учащихся.

Возникает уже диссонанс экзистенциальных потребностей, где потребность в обучении не является вообще актуальной для решения повседневной проблематики. Помимо этого, стоит упомянуть *пограничные ситуации*, в которых учащийся, не имеющий никаких представлений о своей позиции в мире, встречается с ужасом смерти, утраты, социальных волнений и т.д. [5] Такая экстремальная насыщенность опыта нивелирует вообще какое-либо знание о мире, но также ставит более радикально вопрос вообще о его необходимости. Вызовы жизни указывают на недостаток как раз-таки понимания основных конституирующих мотивов экзистенциальной стороны повседневного опыта, где знание предметов никак не формирует базис социальной зрелости, где успехи на образовательном поприще нивелируются при встрече смерти близкого человека.

Исходя из этого, возникает нужда в формировании экзистенциальной педагогики, основы, интегрирования которой должно быть экзистенциальное просвещение. Фундаментом для разработки намеченного подхода является экзистенциальная аналитика и Dasein аналитика К. Ясперса, М. Хайдеггера и других. Формирование базиса для прояснения актуальных направлений экзистенциального просвещения необходимо начать с анализа основных разработок, указанных выше и выявлением основной тенденции к переработке и переосмыслению понятий «человек», «мир», «социальное» для выстраивания фундамента экзистенциальной педагогики.

Экзистенциализм утверждает опыт как фундаментальную реальность изучения субъекта, чтобы понять всю глубину переживаний человека нам необходимо выводить его способ существования как целостное пребывание в этом мире. Данное видение постулирует, что человеческое бытие — это постоянная борьба с трагедией жизни и само существование человека в этом мире сопряжено с множеством экстремальных ситуаций и кризисных переживаний.

Р. Мэй писал: «Экзистенциализм не является всеохватывающей философией или образом жизни, он является стремлением постичь реальность.... Экзистенциализм был погружен в тревоги, отчуждения и конфликты западных людей и был изъят оттуда. Как и психоанализ, экзистенциализм пытается использовать эти конфликты как возможность для более глубокого самосознания людей» [4]. Данный подход называется экзистенциально-гуманистическим, потому что пытается помочь людям осознать в какой ситуации они бы не пребывали, выход есть всегда. Встреча с

экзистенциальными дилеммами ведет к возможности переосмысления жизни, открытию новых горизонтов и реализации себя как свободного, мыслящего и творческого человека.

Экзистенциальный подход предлагает такое понимание человека как постоянное становление, возможное как безусловность в трагическом переживании и преодолении страха, тревоги и ужаса быть самим собой.

Экзистенциальное направление существует уже не менее трех веков и является само собой не какой-то конкретной школой, не обязательной сводкой правил, а культурно-историческим подходом, который стремится понять саму суть переживаний человека в их первоначальном виде. Экзистенциальный подход не стремится быть законченной системой, не пытается быть строгой последовательностью правил, он заключен в самом существовании человека и им и обусловлен. Задача, стоящая перед этим мировоззрением, будь то философия или психология, является необходимостью понять человеческую жизнь, исключая все внешние установки, непосредственно из нее самой, причем это предстоит делать каждый раз, как только происходит кардинальные изменения в укладе человеческой экзистенции.

Данное теоретическое исследование направлено на выявление возможностей и перспектив использования экзистенциальной теории для решения ключевых проблем, связанных с образовательной парадигмой и кризисом понятия человек и ему присущего опыта. Исследование в этой связи не ставит целью и не формирует новой методологии образования, а лишь нащупывает почву для переосмысления и возможности модернизации текущего состояния теории образования. Направленность анализа исходит от фундаментальных проблем, связанных с проработкой и структурированием категориальных определений человеческого существа, не с целью создания замыкающей теории, а лишь наработкой существующего поля, позволяющего создавать целостный взгляд на определение человека без редуцирования лишь к одной плоскости изучения.

Обзорное исследования по проблеме показал, что экзистенциальная аналитика и Dasein аналитика позволяют создавать поле исследования и дальнейшей разработки экзистенциальных основ образования. В этой связи первостепенным шагом является дальнейшая понятийная разработка и последующая имплементация экзистенциального просвещения, как основному новообразованию только намечающейся переосмысленной парадигме экзистенциальной педагогике. Подобное возможно только путем четко

выверенной стратегии анализа основных теоретико-практических моментов связанных с развитием и применением экзистенциальной теории, и ее практического применения широко распространенного в психиатрии и терапии, как эмпирической базы разработки последующего витка развития и вклада в эту парадигму в виде выделения экзистенциальной педагогики.

В связи с этим, целью настоящего исследования выступило изучение экзистенциальной теории и ключевых теоретиков и практиков с целью выведение фундаментальных оснований новой теоретической базы образования.

В проведенном исследовании были использованы понятия «присутствие» (как основная эмпирическая данность и онтологическая достоверность присущая человеку), «забота» (основной способ присутствия и возможности аутентичного существования), «брошенность» (исходное свойство присутствия, как фактичность исхода, что образует онтологически априорную структуру существования).

Ранее поставленные задачи были выполнены и нашли свое отражение в литературном обзоре по экзистенциальной аналитике и Dasein аналитике, как возможности создания теоретической базы экзистенциальной педагогики для дальнейшего интегрирования в общеобразовательную систему.

В данной исследовательской работе пришли к следующим выводам:

В ходе исследования были намечены некоторые основные проблемные зоны нынешнего состояния современного образования, что предоставляет условия для проработки такого новообразования, как экзистенциальное просвещение, для формирования новой образовательной парадигмы;

Экзистенциальная и Dasein аналитика выявила основные структуры экзистенциальной антропологии, которая позволяет на её основе строить необходимую базу теоретического обоснования экзистенциальной педагогики;

Экзистенциальная педагогика и с необходимостью предшествующее ей экзистенциальное просвещение формирует принципиально новую миро ориентирующую установку называемую «философское ориентирование в мир»;

Проведенное исследование позволило выявить возможность создания экзистенциальной педагогики для дальнейшего интегрирования и объединения с общеобразовательной системой. Исследование экзистенциальной и Dasein аналитики, представленное в данной работе, исходило из поставленных целей и задач и не могло охватить весь круг вопросов, которые возникали в ходе исследования и ограничились лишь указанием некоторых из них.

Список использованной литературы:

Бинсвангер Л. Экзистенциальный анализ. Пер. под ред. С. Римского. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2014. – 272 с

Брильц О.А. Соотношение познания и понимания // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2014. №1 (2).

Зверева Т.С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Теория и практика современной науки. 2021. №1 (67).

Мэй Р. Открытие Бытия. - М.: Институт общегуманитарных исследований. Москва 2004. - 224 с

Пилипенко Елена Александровна Время в философии М. Хайдеггера: субъективация объективного // Logos et Praxis. 2015. №2.

Указ Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28.01.2022 г. №УП-60

Хайдеггер М. Бытие и время; Пер. с нем. В.В. Бибихина. — Харьков: «Фолио», 2003. — 503 с